

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

4-SON

АПРЕЛЬ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

Journal of Fundamental Studies

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

**IMFAKTOR
PAGES**

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-4>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

Юридик фанлари

ДЖУМАНОВ Шухрат Тошматович

Яшнобод тумани ИИО ФМБ эксперт-криминалистика

бўлими эксперти подполковник, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7881468>

ЧОРВА МОЛЛАРИНИ ЎҒИРЛАШ ЖИНОЯТИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШНИНГ РЕТРОСПЕКТИВ ТАҲЛИЛИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада чорва молларини ўғирлаш жиноятини тергов қилишнинг тарихи жиҳатидан беш босқичга ажратилган бўлиб, ҳар бир даврнинг хусусиятидан келиб чиқиб, чорва моллари ўғрилиги учун жавобгарлик, тергов қилиш ва унга қарши курашишнинг ривожланиши ёритилган.

Калит сўзлари: ибтидоий, қадимги, ўрта аср, янги ва энг янги давр, Авесто, жазо, зарар, чорва моллари, жиноят кодекси, *mulkka qarshi*.

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КРАЖИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

АННОТАЦИЯ

Статья разбита на пять этапов с точки зрения истории расследования преступления кражи домашних животных и в зависимости от характера каждого периода, освещает развитие ответственности, расследования и борьбы с кражей домашних животных.

Ключевые слова: первобытный, кагумру, средний век, новая и новейшая эра, Авеста, наказание, вред, домашний скот, Уголовный кодекс, против собственности.

INVESTIGATION OF THE CRIME OF HOME THEFT ANIMALS RETROSPECTIVE ANALYSIS

ANNOTATION

The article is divided into five stages from the point of view of the history of the investigation of the crime of pet theft and, depending on the nature of each period, highlights the development of responsibility, investigation and combating pet theft.

Keywords: primitive, how I will die, Middle Age, new and modern era, Avesta, punishment, harm, livestock, Criminal Code, against property.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, “кейинги вақтда мен жойларда бўлиб, худудларимиз ҳаёти билан янада яқиндан танишар эканман, шундай бир фикрга ишонч ҳосил қилишганимиз, биз ҳали юртимизни, унинг ўзига хос тарихи, маданияти, улуғ олиму уламоларини, бебаҳо маънавий меросимизни тўлиқ ўрганганимиз йўқ” [1].

Ушбу сўзларидан юртбошимиз тарихий нуқтаи назариясидан келиб биз чорва моллари ўғрилашга қарши курашиш ва тергов қилишнинг тарихий ёндашиш орқали шартли равишда: ибтидоий, қадимги давр, ўрта асрлар даври; янги давр ва энг янги даврга бўлиниши умум эътироф этилган [2].

Еврооооо китъадаги давлатлари чорва молларни биринчи бўлиб хонакалаштирилганлар ва қадимги замонда уларнинг ишлаб чиқишда катта аҳамиятга эга бўлган. Ушбу даврларда чорва моллари ўғрилигининг предметини қандай уй ҳайвонлари ташкил этганлиги, мазкур жиноятлар қандай усулларда содир этилгани, қандай жазо чоралари кўрилгани ҳамда бу жиноятга қарши курашаш ва тергов қилиш бизнинг тадқиқотимизда қисқа тўхтилиб ўтиш мақсадга мувофиқ.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, бугунги кунда чорва молларини ўғрилаш жиноятларини тергов қилиш методикасининг ривожланиш тарихи етарли даражада тадқиқ қилинмаган.

Ўзганинг мулкни талон-торож қилиш билан боғлиқ жиноятларнинг қадимийларидан бири сифатида чорва моллари ўғрилаш бўлиб, Осиё ва Европа халқаридаги қадимги дostonларида, жумладан, “Маҳобхорат”, «Куальнгедан букани ўғриланиши», «Апполон сигирларининг Гермес томонидан ўғриланиши» каби ҳикояларда чорва моллари ўғрилиги ҳақида қизиқарли маълумотлар ўз аксини топган [3].

Ўзганингнинг мулқиға қаратилган ижтимоий хавфли қилмиш ҳар қандай замонда, ҳар қандай ҳуқуқ тизимида жиноят деб ҳисобланган. Бу борада чорва молларни бизнинг фикримизча тегишли даврларга тизимлаштириш мумкин. Улари биз шартли равишда бешта даврга ажратдик. Улар: Биринчи давр – Қадимги асрлар мил.авв. 4-5 минг йилликнинг бошларидан, милодий V асрга қадар) [4].

Иккинчи давр – милодий V асрдан XV асргача (ўрта асрлар); учинчи давр – XV асрдан – XX асрнинг 20 йилларгача; тўртинчи давр – XX асрнинг 90 йиллардан бошлаб ҳозирги XXI асрнинг 20 йилларни ўз ичига олади.

Биринчи давр (Қадимги асрлар мил.авв. 4-5 минг йиллик). Чорва моллари ўғрилиги энг қадимий жиноятлардан бири ҳисобланади. Жумладан, Авесто китобида ёзилган маълумотларга кўра мулкка қарши жиноят сифатида ўғрилик жиноятини содир этган шахслар 400-800 камчин уриш, оловда қиздирилган темир босиш, қул сифатида ишлатиш билан жазоланган [5].

Қадимги Рим империясининг қонунларида ёзилишича «Агар кимки ўғрилик қилган жойида ўлдирилса, у ҳолда унинг ўлими қонуний деб ҳисобланади. Агар ўғри кундузи қуроли билан қаршилиқ кўрсатса халқни чақир», деб қайд этилган. Шунингдек, «ўғриликда ашёвий далиллар билан ушланган озод инсонларга жазо тариқасида тан жароҳати етказилсин, ҳатто жабрланувчининг талабига кўра ўлим жазоси ҳам қўлланилсин. Агар ўғри қул бўлганида камчи билан жазолансин ёки қоядан ташлаб юборилсин» деб қайд этилганлиги мазкур жиноятга қадимдан қарши курашиб келинаётганлигидан далолат беради.

Чорва моллари ўғрилаш жинояти – яширин равишда содир этиладиган, мулкка қарши жиноятлар бўлиб, қадимда мазкур жиноятнинг энг кенг тарқалган турларидан бири бу от ўғрилиги ҳисобланган. Бу турдаги жиноят қадимда қишлоқ аҳолисиға нисбатан жуда жиддий жиноят ҳисобланиб, жиноятчи кўпинча деҳқоннинг далада ер ҳайдайдиган, юк ташийдиган отини ўғрилаб, ўзининг шахсий эҳтиёжи йўлида ишлатиб юборган. Шу муносабат билан қадимда от ўғрилиги бошқа турдаги ўғрилик жиноятиға нисбатан оғир баҳоланган ва жиноятчилар тошбўрон қилинган ёки қозикқа қоқиш билан жазоланган.

От ва қора (йирик шохли) моллардан ташқари уй ҳайвонларидан қўй ва эчкиларнинг (майда шохлиларнинг) ўғриланиши шу турдаги жиноятға тенглаштирилган. Ушбу даврда чорва моллари ўғрилаш жиноятининг олдини олиш учун аҳоли мулкни боқиш ва сақлашда эҳтиёт чораларини кўриш зарур бўлган. Жабрланувчилар томонидан ҳайвоннинг алоҳида белгиларини таниб қолиши, жиноятнинг гувоҳи бўлган шахсларнинг кўрсатмаси асосида жиноятлар фош этилиб, айбдор шахсларға тегишли жазо чоралари қўлланилган.

Иккинчи давр (Иккинчи давр – миллодий V асрдан XV асргача (ўрта асрлар). Ушбу даврда мазкур жинойтнинг предмети асосан отлар ташкил этган, чунки бошқа уй хайвонлари (сигир, қўйлар, эчкилар, туялар)дан фарқли равишда чопкир отлар подаси олис масофаларга олиб кетиши, уларни узоқ вақт мобайнида жинойтни очишни мураккаблаштирган. Жумладан, Чингизхон даврида ўғрилиқ ва бошқа иллатларни йўқотиш, тартиб- интизом ўрнатиш учун 1206 йилда «Ёсо қонунлари тўплами» жорий этилди. Унда ёзилишича, мулкка қарши жинойтлардан бири бўлган чорва моллари ўғрилиги учун жарима(ўғриланган мулкнинг 3-9 баравари миқдориди); 7-700 мартагача қамчин билан уриш; энг каттик чора сифатида ўлим жазоси қўлланилган. Жумладан, чорва молларини кўп миқдорда ўғрилаган ёки олиб қочган шахс ўлим жазосига маҳкум этилган [6].

Бизнинг аждодимиз Амир Темур даврида унинг давлатида содир этилган ўғрилиқларни ким содир этганлиги асосан мунҳий (Амир Темур даврида миршабларга тегишли маълумотни етказувчи шахс) савдогар, дарвишлиқ билан шуғулланувчи шахслар томонидан аниқланиб, чорва молларни ўғрилаш ва бошқа жинойтларни содир этган шахс учун жазолар тайинланган. Темур «Тузуклари»да “ўғрилиқ ва талончиликнинг барча йўллари бекитишнинг чораларини кўрдим. Ўғрилар хусусида буюрдимки, улар каерда бўлмасин, тутиб олинса, Ёсо бўйича жазолансин» деган кўрсатмалар мавжуд [7].

Чорва моллари ўғрилигига жинойтнинг олдини олиш ва камайтиришда, айниқса, кўчманчи халқларнинг таъсири катта бўлиб, мазкур жинойтни содир этган шахслар оқсоқоллар кенгашининг қарорига биноан каттик жазоланган. Ўша даврда чорва моллари фуқораларнинг кундалиқ турмуш тарзининг асосий манбаини бўлган.

Шунингдек, рус, қозок, қирғиз, татар ва туркий халқларида «баримтач» ибораси ишлатилган. Ушбу тушунча «қонли қасос (хун) олиш мақсадида тасарруфимга мулкнинг оламан» деган маънони билдириб, мазкур иборага асосан чорва моллари ўғрилиги жинойтини содир этган шахсдан мажбурий равишда чорва моллари олиб қўйилган. Бундай чора жинойтчиларнинг миллатидан қатъи назар чорва моллари ўғрилиги жинойти билан шуғулланадиган барча шахсларга нисбатан қўлланилган. Асосан туркий халқларда, айрим ҳолларда чорва моллари ўғрилиги жинойтини ўзгалар мулкани талон-тарож қилиш жинойт сифатида назарда тутилмасдан, урф-одат ва анъанага кўра, етказилган зарарни қоплаш усули товон сифатида баҳоланган. Мазкур ҳаракат «баримта» – Чиғатой усули (*туркий кўчманчи халқлардан чорва молларни одатга кўра етказилган зарарни қоплаш учун олиб қўйиш*) деб номланган.

Бухоро амирлиги, Хива ва Қўқон хонликлари даврида мулкка тажовуз қилиш, шу жумладан, ўғрилиқ жинойти оғир жинойт турларидан бири бўлганлиги боис айбдор шахсни жабрланувчи афв этиши мумкин бўлмаган. Ушбу хонлиқларда ўғрилиқ жинойти ишлари бўйича қозилиқ судлари томонидан кўриб чиқилган ва айбдор шахс ўнг ёки чап қўлининг бармоқлари кесилиши ҳақида ҳукмлар чиқарилган [8].

Суд ёки оқсоқоллар кенгашининг қарори асосида айбдор шахснинг чорва молларини олиб қўйиш, яъни жабрланувчига бевосита айбдор томонга тегишли бўлган яйловдан чорва молларини олиш ҳуқуқига эга эканлигини билдирган.

Чорва молларини олиб қўйишда қатнашаётган шахслар етказилган зарарни ундириб берувчи шахс сифатида қаралган. Мазкур ҳаракатни амалга оширишга уринган шахслар ҳаракатлари узоқ ва оғир бўлса-да, лекин етказилган зарарнинг ўрни қопланади деб ҳисобланган. Айбдор шахслардан чорва молларини ёки бошқа мол-мулкни олиб қўйишда қон тўкилишининг олдини олиш мақсадида мажбурий мулкни олишга ҳақли бўлган шахслар хўжалиқ, уй-рўзгор ва меҳнат қуролиларидан фойдаланган.

Учинчи давр (учинчи давр – XV асрдан – XX асрнинг 20 йилларгача). 1649 йилда Москва бош Черкови Низомига кўра давлат хизматидаги отни ўғрилаганлиги учун айбдор шахсларнинг қўлини кесиш жазоси қўлланилган. Айбдор шахслар томонидан келгусида содир этиладиган ҳар қандай ўғрилиқлар учун ўлим жазоси тайинланиши мазкур Низомда аниқ кўрсатиб ўтилган [9].

Ўша даврда от ўғрилиги ва ўғриланган отларни сотилишининг олдини олиш борасида бир қатор амалий чора-тадбирлар амалга оширилган. Жумладан, чорва моллари сотиладиган бозорларда отнинг алоҳида (ёши, ранги, зоти) белгиларини акс эттирувчи ўзига хос ҳужжат билан отлар сотилиши XIX асрнинг ўрталаригача давом этиб, одатда мазкур ҳужжат кишлоқ оқсоқолининг муҳри билан тасдиқланган. Ушбу даврда чорва моллари ўғриликларининг олдини олишда ҳар бир ҳайвонга алоҳида белги қўйиш (қулоғига тамға, баданига бўёқ суриш), кейинчалик ҳужжати бўлиши каби қодалар жорий этилган. Чорва молларини ўғрилаш жиноятларини очиш ва унга қарши курашишда ҳайвонларни боқиш ва сақлаш, гўштларини сотиш билан шуғулланувчи шахс, шунингдек кўча қоровуллари ёрдамида беришган.

Совет даврдаги (1917 – 1990 йиллар) даврида чорва моллари ўғриликлаш жиноятларини қарши курашиш ва тергов қилиш учун ҳуқуқий асос бўлган амалдаги қонунлар бекор қилиниб, янги қонунлар қабул қилинди. Жумладан, 1920 йил 2 декабрда Қозоғистон Автоном Совет Социалистик Республикаси «Мулкни олиб қўйишни бекор қилиш тўғрисида»ги декрет қабул қилинди. Ушбу декрет совет республикасининг биринчи жиноят қонуни ҳисобланиб, жиноят содир этган шахсларга нисбатан жазо чораси сифатида улардан олинган мулклар мусодара қилинган.

1922 йил 1 июнда РСФСР қабул қилинган Жиноят кодексида чорва мол ўғрилаш жинояти учун қамоққа олиш жазоси назарда тутилмади. Бироқ ўша даврда низоли суд қарорларини ҳал қилишнинг аъъанавий усули сифатида жиноят содир этган шахсларнинг чорва молларини мажбурий олиб қўйиш мавжуд эди.

Ўзбекистон ССРнинг биринчи Жиноят кодекси 1926 йил 16 июнда қабул қилинди. Мазкур кодекснинг «Мулкий жиноятлар» деб номланувчи 7-боби 166-моддасида чорва моллари ўғрилиги учун жазо белгиланиб, мустақил жиноят сифатида назарда тутилди, отлар ва бошқа чорва моллари (сигирлар, буқалар) мазкур жиноятнинг объекти сифатида баҳоланди [10].

Тўртинчи давр (XX асрнинг 90 йиллардан бошлаб ҳозирги XXI асрнинг 20 йилларгача давр). Чорва моллари ўғрилаш жинояти бундан бир аср олдин МДХ давлатларидаги чорвачилик ва йилқичилик билан шуғулланадиган маҳаллий аҳолисининг долзарб муаммосига айланган. Жумладан, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия Федерация Ўзбекистоннинг чорвачилик билан шуғулланадиган ҳудудларида вазият жуда оғир бўлган.

Қирғизистон Республикаси Жиноят кодексида 2009 – 2017 йилларгача чорва моллари ўғрилиги учун мустақил, алоҳида ҳуқуқий норма мавжуд бўлиб, мазкур моддада чорва моллари ўғрилиги учун умумий ўғриликка қараганда анча жиддий жазо чоралари қўлланиши назарда тутилганди. Жумладан, Қирғизистон Республикаси аввалги Жиноят кодексининг 165-моддасида чорва моллари ўғрилиги учун етказилган зарарни худди ўзидай қилиб уч баравар қилиб қайтариш ёки энг кам ойлик иш ҳақининг юз бараваригача жарима, уч йилдан 11 йилгача озодликдан маҳрум этиш, мол-мулк мусодара қилиниши белгиланган.

Дастлаб, 2013 йилда Қирғизистон Республикаси Жиноят кодексидан 165-моддасини чиқариб ташлаш ҳақида Республика Адлия вазирлиги таклиф билдирганида, мазкур таклифга қарши илмий асосланган фикр-мулоҳазалар билдирилиши натижасида чорва моллари ўғрилиги Жиноят кодексидан чиқарилмаган [11].

Кейинчалик 2017 йилда янги таҳрирда Қирғизистон Республикаси Жиноят кодекси қабул қилинганида чорва моллари ўғрилиги учун мустақил ҳуқуқ нормаси бўлмасдан, умумий ўғрилик жинояти учун ягона модда киритилди.

Юқорида чорва моллари ўғрилаш жиноятларига қарши курашишнинг ва тергов қилишни тўрт даври қисқача ўрганилиб, ҳуқуқий жиҳатдан таҳлил қилинди. Фикримизча, мамлакатимиз мустақилликка эришган кундан ҳозирги кунгача бўлган вақтни чорва моллари ўғрилаш жиноятига қарши курашишнинг бешинчи давр сифатида ўрганишимиз мақсадга мувофиқдир.

Юқорида таъкидлаб ўтилган фикр-мулоҳазарларга асосланиб, чорва моллари ўғрилаш жиноятларини тергов қилиш ўзининг узок тарихига эга дейиш мумкин.

Чорва моллари ўғриликларини ҳуқуқий жиҳатдан таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, чорва моллари ўғрилаш жиноятларни тергов қилиш хусусий методикасини ҳозирги замон талабларга келтириш учун ретроспектив таҳлил катта аҳамиятга эгалиги ҳақида умумий хулоса чиқариш мумкин.

Бундан ташқари, мазкур жиноятларга самарали тергов қилишда кўрилган тергов ҳаракатларнинг ўз вақтида амалга оширилиши ўзининг ижобий самарасини бериб, чорва моллари ўғрилаш жиноятини камайишига, содир этилганларининг қонуний чора кўришга ва фош этилишига хизмат қилган деб айтишимиз мумкин.

ИҚТИБОСЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Ижтимоий барқарорликни таъминлаш, муқаддас динимизнинг софлигини асраш – давр талаби” мавзусидаги анжуманда сўзлаган нутқи.
2. Происхождение сельскохозяйственных животных: Учебное пособие /В.А.Баранов, М.А. Сушенцова, Н.М. Каналина. – Казань: Издательство центра информационных технологий ФГБОУ ВО «Казанская ГАВМ», 2019. - С.4 (54 с.)
3. Авесто. Тарихий-адабий ёдгорлик. Асқар Маҳкам таржимаси. – Т.: «Шарк», 2001. – Б.121.
4. Рим ҳуқуқи: ИИВ олий таълим муассасалари учун дарслик / С.Исҳоқов, В.Топилдиев, А.Раҳманов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. – Б. 196.
5. Топилдиев В.Р. Рим ҳуқуқи: юриспруденция бакалавриат таълим йўналиши талабалари учун дарслик. – Т.: Янги аср авлоди, 2013. – Б.229.
6. Тошқулов Ж, Авазов Н. Ўзбекистон Республикасида давлат ва ҳуқуқ тарихи. Ўрта асрлар: Ўқув қўлланма. – Т.: МХХ институти, 2006. – Б.150-151.
7. Темур тузуклари. – Т.: «O'zbekiston», 2012. – Б.106.
8. Муқимов Зиёдулло. Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи: Олий ўқув юртлари талабалари учун дарслик.– Т.: “Адолат” , 2003. – Б. 205-219.
9. Макаренко Н. Г. Имущественные преступления в российском праве в XVIII – начале XX вв. (историко-правовое исследование) дис. автореф кандидата юридических наук -2012 г с-14 Нижний Новгород
10. Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 года (с изм. и доп., внесенными Постановлениями ЦИК СССР от 19.02.1926 - СЗ, 1926, № 9, ст. 71; от 05.03.1926 - СЗ, 1926, № 15, ст. 106)
11. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года № 68.<http://cbd.minjust.gov.kg>.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz